

**MAPAS DE IDONEIDAD DE HÁBITAT FLUVIAL COMBINADA (C) PARA
LAS ESPECIES Y ESTADIOS SELECCIONADOS Y LOS CAUDALES
SIMULADOS CON IBERHABITAT DENTRO DEL PROYECTO DRAINAGE**

María Díaz-Redondo

Figura 1. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo adulto con el caudal medio anual.

Figura 2. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo juvenil con el caudal medio anual.

Figura 3. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo alevín con el caudal medio anual.

Figura 4. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo adulto con el caudal medio anual.

Figura 5. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo juvenil con el caudal medio anual.

Figura 6. Mapa de idoneidad combinada (C) de la boga del Duero alevín con el caudal medio anual.

Figura A.7. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo adulto con el caudal mínimo anual.

Figura A.8. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo juvenil con el caudal mínimo anual.

Figura A.9. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo alevín con el caudal mínimo anual.

Figura 10. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo adulto con el caudal mínimo anual.

Figura 11. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo alevín con el caudal mínimo anual.

Figura 12. Mapa de idoneidad combinada (C) de la boga del Duero alevín con el caudal mínimo anual.

Figura 13. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo adulto con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 14. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo juvenil con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 15. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo alevín con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 16. Mapa de idoneidad combinada (C) del bodallo adulto con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 17. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo alevín con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 18. Mapa de idoneidad combinada (C) de la boga del Duero alevín con el caudal mínimo en situación ordinaria.

Figura 19. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo adulto con el caudal mínimo en situación de sequía.

Figura 20. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo juvenil con el caudal mínimo en situación de sequía.

Figura 21. Mapa de idoneidad combinada (C) del barbo alevín con el caudal mínimo en situación de sequía.

Figura 22. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo adulto con el caudal mínimo en situación de sequía.

Figura 23. Mapa de idoneidad combinada (C) del bordallo alevín con el caudal mínimo en situación de sequía.

Figura 24. Mapa de idoneidad combinada (C) de la boga del Duero con el caudal mínimo en situación de sequía.